

ESCENARIOS, INSTITUCIONES E INVESTIGADORES EN AMÉRICA LATINA

Dra. Crisálida Villegas

AMÉRICA LATINA

Identidad fractal

Un algoritmo social que se autorrefiere

Polifónica

Engloba conceptos geográficos, lingüísticos, territoriales y culturales, unidos por el idioma

Gran diversidad de pueblos, tradiciones, cultura, gastronomía, política y trayectoria económica

AMÉRICA LATINA

Autores /Año	Aportes
Urbina, 2004	<ul style="list-style-type: none">-Actividad científica y de alcance limitado-No hay demanda social-La comunidad de investigadores es pequeña y ha tendido a estancarse en las últimas décadas-La ciencia y la tecnología no son variables que se tomen en cuenta a la hora de establecer prioridades de desarrollo-Los investigadores no son factores en el desarrollo social, pero si en el discurso político.-La comunidad científica solo la logrado un apoyo escaso e intermitente de los organismos de ciencia y tecnología, los gobiernos de turno e inclusive de las universidades.-La casi totalidad de la capacidad instalada se concentra en el sector académico-Las actividades de investigación de las universidades e institutos de investigación la realizan investigadores veteranos o jubilados-Las políticas científicas han sido ineficientes
Burga y Tello, 2024	<ul style="list-style-type: none">-A pesar del crecimiento en la producción científica persisten desigualdades en la distribución de recursos y en la visibilidad global de los resultados
UNESCO, 2024	<ul style="list-style-type: none">-Las empresas latinoamericanas invierten poco en I+D, 30%-Pocas instituciones de investigación gubernamental-Acceso limitado a oportunidades de financiamiento, presupuestos inadecuados-Niveles deficientes de infraestructura y equipos de laboratorio-Salarios insuficientes-0,36% de patentes (2021)-Dificultades para traducir la investigación en innovación de impacto-Aumento en un 50% el número de estudiantes de doctorado (2012 a 2021)-Énfasis creciente en reconceptualizar la calidad y el impacto social de la ciencia y la tecnología más allá de las métricas económicas.

Autores /Año	Aportes
González-Díaz et al, 2022	<ul style="list-style-type: none">-Buenas prácticas en la redacción y citación-23,86% de autocitas-No reconocen aspectos ontoepistémicas de la investigaciónEl nivel de la producción científica es-Muy alta en Brasil-Alta en México-Media en Argentina, Chile y Colombia-Baja en Venezuela, Cuba y Perú-Muy baja en Ecuador, Uruguay, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Republica Dominicana, Nicaragua, Honduras y El Salvador.
González-Parias et al,2022	<ul style="list-style-type: none">-Venezuela paso del puesto 6(2010) al 11(2021)-Revistas en América Latina indexadas en Scimago paso de 655 (2010) a 932 (2021). Venezuela de 44 a 31-De 78,8(2010) a 88,4% (2021) en la modalidad de Open Acceso en América Latina
Vásquez y Posada, 2020	<ul style="list-style-type: none">-La cantidad de documentos científicos publicados en bases de datos como Scopus ha aumentado en América Latina entre 2017-2020-Ha disminuido la cantidad de citación (impacto social)
Bonilla et al, 2015	<ul style="list-style-type: none">-Latinoamérica(46 países) tiene un peso relativamente bajo en la producción científica mundial, así como en el impacto(citas por documento bajo)

INVESTIGADORES CLÁSICOS

-Intelectuales de finales del siglo XVIII y el XIX que participaron en la ciencia o tecnología, en algunos de los diferentes países que conforman América latina

-Ciencia clásica, se identificó con las explicaciones causales, la búsqueda de leyes generales, la concepción racional, de ahí su determinismo, mecanicismo y la existencia de un único método científico (monismo metodológico y neutralidad u objetividad científica (eliminación del sujeto))

ALGUNOS INVESTIGADORES CLÁSICOS LATINOAMERICANOS

País	Nombre	Aporte
Argentina	Juan Vucetich, Policía	Datiloscofia, 1892
Brasil	Roberto Landell, Sacerdote	Radiocomunicaciones Patente de un trasmisor de onda en New York, 19004
Colombia	Julio Garavito, Astrónomo Matemático, Economista e Ingeniero	Mecánica celeste y Física óptica (1920)
Costa Rica	Ciodomiro Picado, Botánico	Ley de defensa contra el ofidismo, 1926
Perú	Pedro Paulet, Ingeniero	Aeronáutica y cohetería Motor de propulsión a combustible líquido (1895)
República Dominicana	Miguen Canela Lázaro Médico, Botánico	Ligamento peroneano-astrágalo-calcáreo o Rouviere-Canela, 1928. Universidad de la Soborna
Venezuela	Humberto Fernández Moran, Médico	-Bisturí de diamante (1953) -Ultramicroscopio electrónico de alta resolución (1960) Universidad de Chicago -Microbiología electrónica (IVIC)

INVESTIGADORES CONTEMPORÁNEOS

Aquellos que realizaron su actividad investigativa durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI

CIENCIA CONTEMPORÁNEA

-Realidad definible en la relación de sujeto y el objeto

Características

La relatividad, la mecánica cuántica y el caos (Planchart, 2014)

DESCUBRIMIENTOS

-Física Cuántica (Bohm, Heisenberg), Lógica Matemática (Gödel), Lógica Semántica (Tarski), Filosofía de la Ciencia (Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend), -Teoría General del Sistema (Bertalanffy), Computación Electrónica (Eckert), Teoría del Caos (Lorenz), la Termodinámica de Sistemas Distantes al Equilibrio (Prigogine)

-Sistemas Autopoiéticos (Maturana y Varela), Teoría de la Catástrofe (Thom), Complejidad Algorítmica (Fibonacci)

-Geometría Fractal (Mandelbrot), Dinámica de los Sistemas No Lineales (May) (Luengo, 2007)

CIENTÍFICOS CONTEMPORÁNEOS

País	Nombre	Aporte
Argentina	-Gabriel Rabinovich -Juan Maldacena Físico	-Proteína Galectine Cáncer y esclerosis múltiples -Teoría de Cuerdas
Bolivia	-Kathrin Barboza Bióloga -Teresa Gisbert Arquitecta	-Biodiversidad y Conservación -Preservación del patrimonio nacional y la iconografía (2011) (Sandoval, 2014)
Brasil	-Johana Doberreiner Agrónoma Sexta científica del país -Milton Santos Abogado y Geógrafo	-Fijación biológica del nitrógeno Brasil segundo productor mundial de soja -Postura crítica de base existencialista, basado en la razón y la emoción por un mundo mejor (Espinoza, 2013)
Colombia	Martha Gómez Veterinaria, con doctorado en Reproducción animal	Clonación de un gato salvaje, 2008
Costa Rica	Sergio Paniagua	Nanoestructuras estructuras en la reducción de infecciones hospitalarias
Chile	Andrés Escala Astrofísico Lucio Mater, Simone Callegaro (Zúrich) y Stelios Kazantzidis (Ohio)	Teoría sobre los agujeros negros super masivos, 2016 (Osorio, 2016)
Costa Rica	Jeannette Benavides Química, master en Bioquímica, PhD en físicoquímica	Métodos de análisis de aflatoxinas en los fluidos del cuerpo humano (medicina) Nanotecnología y biosensores en la NASA
Cuba	Maria Amparo Pascual Bioestadística	Fundo el Cenel (pruebas clínicas de productos médicos- farmacéuticos o biotecnológicos, 1991 (Cabal y Rodríguez, 2015)

País	Nombre	Aporte
Ecuador	Edgar Carrera Bruce Hoseneisen Físicos	partícula de Dios (Ayala, 2015)
Guatemala	-Ricardo Bressani Químico -Aida Cifuentes Química Bióloga Manejo integral de pacientes VIH	Diversos tipos de harinas de algodón, de leguminosas, de plátanos y cereales para resolver problemas nutricionales -Edad fetal (1986) -Estrogen-Aid
México	Mario Molina Dr en Química	Teoría acerca de la descomposición de la capa de ozono (Villagómez, 2015)
Panamá	-Rolando Gittens Dr en Bioingeniería -Miguel Pérez Pinzón (Director Universidad de Miami)	Investigación biomédica, tejido cerebral porcino para revertir daños degenerativos del cerebro después de un caso de isquemia
Peru	Aracely Quispe Ingeniera en la NASA	Técnicas innovadoras en tejidos cerebrales
República Dominicana	Idelisa Bonelly Bióloga, entre las 10 mujeres que lideran la ciencia el LATAM	Creación del primer santuario de ballenas jorobadas en el Atlántico Norte Ecoturismo en el país
Uruguay	Rafael Radi Bioquímico	Enfermedades neurodegenerativas
Venezuela	Jhonatan Vera Biólogo	-Ciencia elitesca que hace el IVIC -Moronta, microbiólogo se desconoce lo que se hace (bacterias para fertilizar campos de arroz) (Pineda, 2016) -Tren electromagnético -Satélite Miranda, 2011 (Ayrout, 2014) -Nueva especie de camarón en Parque Machina Inventario de Crustáceos (914 especies),2006

PENSADORES DE AMÉRICA DEL SUR

País	Nombre	Aporte
Argentina	Olga Cossettini	Centros de interés y la escuela serena
Bolivia	Elizardo Pérez	Educación por y para la vida Educación indígena
Brasil	Darcy Riveiro	Antropología de la Civilización Universidad Latinoamericana
Colombia	Agustín Nieto Caballero	Proyecto educativo liberal
Chile	Darío Salas	Estudio científico humanista de la educación
Ecuador	Gonzalo Rubio Orbe	Educación como servicio del corazón Indigenismo
Paraguay	Ramon Indalecio Cardozo	Escuela rural Modelo de maestro
Peru	José Antonio Encinas	Maestro de la escuela y de la vida El niño como centro de la atención educativa
Uruguay	José Pedro Barran	Dimensión espiritual y sensible de la vida de la historia con enfoque multidisciplinario
Venezuela	Félix Adam	Andragogía

AVANZAR DE LA INSTRUCCIÓN A LA FORMACIÓN INTEGRAL

Fortificación del cuerpo

Iluminar la conciencia

Orientar al espíritu

(Nieto Caballero, 1973)

MUJERES VENEZOLANAS

Nombre	Profesión	Aporte
Argelia Laya	Maestra	Autonomía femenina
Lydda Franco Farías	Bachiller, poeta	Significado de lo femenino
Adriana Humanes	Lic y MSc en Biología Doctora en Filosofía de la Ciencia	Concientización acerca del cuidado del ambiente Efectos del cambio climático
Josefina Fuenmayor	Maestra	Educación un apostolado Conexión comunidad escuela
Carmen Melania Lima	Ingeniero agrónomo	Alimentación familiar Producción Agrícola Poeta
Magaly Sánchez	Socióloga	Migración Pobreza
Gioconda Cunto	Bióloga Molecular Dra en Bioquímica	Hongos patógenos
Lía Bermúdez	Escultura del hierro	Artista y servidora de la humanidad. Nunca a renunciado a la utopía

ESPACIOS E INSTITUCIONES

ORGANISMOS INTERNACIONALES

ESPACIOS E INSTITUCIONES

REDES ACADÉMICAS

RIPAL

PRECURSORES IA

Alan Turing sentó las bases teóricas de la IA. Test de Turing

John McCarthy considerado el padre de la Inteligencia Artificial. Lenguajes de programación

Marvin Minsky estudio de la percepción, el aprendizaje y la resolución de problemas en máquinas.

Allen Newell y Herbert Simón teorema de la Complejidad establece que las máquinas pueden imitar cualquier comportamiento inteligente

Geoffrey Hinton considerado el padre de la IA de la era moderna. Impulsor del aprendizaje profundo

PENSADORES REDIT

Crisálida Villegas
Transmetodología
Educación

Nancy Schavino
Transepistemología

Antonio Balza
Gerencia y Gestión

José Zaa
Filosofía

Mary Stella
Ética

Alicia Lugo
Educación

Waleska Perdomo
Tecnología

Rosana Silva
Transversalidad
de la Salud

Sandra Salazar
Lenguaje

Nohelia Alfonzo
Derecho Complejo
Escritura